

YANGI O‘ZBEKISTONDA XALQLAR DO‘STLIGI MUSTAHKAMLANISHI MILLATLARARO MUNOSABATLAR VA MILLIY-MADANIY MARKAZLAR FAOLIYATI.

Usanov Shuxrat Musurmonovich

TTA Termiz filiali “Ijtimoiy-gumanitar fanlar”
kafedraasi assistenti
shuhratusanov0@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13943716>

Anotatsiya: Ushbu maqolada Yangi O‘zbekistonda xalqlar do‘stligi siyosati, millatlararo munosabatlar jarayoni, xalqlar do‘stligi mustahkamlanishida taraqqiyot strategiyasining mazmun mohiyati, milliy madaniy markazlarning ahamiyati haqida ilmiy jihatdan asoslangan ma’lumotlar beriladi.

Kalit so‘zlar: Millatlararo munosabatlar, xalqlar do‘stligi, taraqqiyot strategiyasi, diniy bag‘rikenglik, konstitutsiya, millat.

Annotation: This article provides scientifically based information about the policy of friendship between peoples in New Uzbekistan, the process of inter-ethnic relations, the content of the strategy of development in the strengthening of friendship between peoples, and the importance of the national cultural center.

Key words: Interethnic relations, friendship of peoples, development strategy, religious tolerance, constitution, nation.

KIRISH: Mustaqil vatanimiz mustaqillikka erishgan ilk kunlardan boshlab uning rivoji taraqqiyoti yo‘lida eng avvalo, undagi turli millat va ellatlar orasida hamjihatlik, ertangi kunga shukuronalik hissini shakllantrishdek maqsadni o‘z oldiga qo‘ydi.

Mustaqil O‘zbekistonni rivojlantirish va uning mustaqilligini mustahkamlash uchun mamlakatdagi turli millat vakillarini jipslashtirish uchun jiddiy e‘tibor qaratila boshladi desak adashmagan bo‘lamiz.

Mustaqillikning dastlabki yillaridayoq islohatlarning tashabbuskori bo‘lgan respublika birinchi Prezidenti I.A.Karimovning “O‘zbekiston XXI asrga intilmoqda.....” nomli risolasida ta’kidlaganidek, “jamiyatdagi barqarorlik, tinchlik, millatlar va fuqarolararo totuvlikni sarhadlarimiz daxlsizligini, mamlakatimiz hududiy yahlitligini ta‘minlash, islohotlarini chuqurlashtirish va jamiyatni yangilash borasidagi faoliyatimizning ustuvor yo‘nalishlaridan birini tashkil etadi.[2.19-b].

Bizga ma'lumki, mustaqilligimiz tufayli juda ko'p sohalarda yutuqlarni qo'lga kiritdik. Bugun biz yangi hayot, huquqiy demokratik davlat barpo etayotgan ekanmiz, zamonning o'zi jamiyatimizda hanuz saqlanib kelayotgan, umrini o'tab bo'lgan ba'zi qarashlarni tubdan o'zgartirishga, davr bilan hamnafas bo'lib, yangicha fikrlashga Yangi O'zbekiston nafasi bilan yashashga urgana boshladik.

TAHLIL VA NATIJA: Yangi O'zbekistonda so'ngi yillarda amalga oshirilgan tub islohatlar natijasida xalqimizga xos bo'lgan millatlararo totuvlik, bag'rikenglik, do'stlik kabi qadriyatlar asosida mamlakatimizda millatlararo munosabatlar sohasi ham yangi bosqichga ko'tarilib qo'shni mamlakatlar bilan barcha jabhalarda yaxshi qo'shnihilik aloqalari yo'lga qo'yildi.

Mamlakatimizda 2022-2026-yillarga muljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida amiyatimizda tinchlik, millatlararo totuvlik va hamjihatlik ta'minlanishi ustuvor vazifa sifatida berilgan.[3.]

2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi (keyingi o'rinlarda -Taraqqiyot strategiyasi) va uni "Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi (keyingi o'rinlarda - Davlat dasturi) tasdiqlanishi va unda quyidagilarni ko'rish mumkin.

-manaviy taraqqiyotni ta'minlash va sohani yangi bosqichga olib chiqish deb nomlangan **beshinch** yo'nalishining 74- maqsadi:

jamiyatda millatlararo totuvlik va dinlararo bag'rikenglik muhitini mustahkamlash deb belgilandi unda quyidagi vazifalar belgilab berildi:

-Milliy-madaniy markazlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish.

-Millatlararo munosabatlar sohasida O'zbekiston Respublikasi davlat siyosati konsepsiyasining izchil amalga oshirilishini ta'minlash.

-Turli millat yoshlari uchun qo'shimcha qulay shart-sharoitlar yaratish, ularda fuqarolik burchini anglash, vatanparvarlik, bag'rikenglikka asoslangan millatlararo muomala madaniyatini yuksaltirish.

-Xorijiy tillarda faoliyat yuritayotgan hamda millatlararo munosabatlar sohasida davlat siyosatini yoritayotgan ommaviy axborot vositalarini davlat tomonidan qo'shimcha qo'llab-quvvatlash choralarini ko'rish.

-Xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalarini rivojlantirish maqsadida do'stlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish[3, 82-b].

O'zbekiston Respublikasining 2023-yilda yangilangan konstitutsiyasi muqaddimasiga nazar tashlasak unda mamlakatimizning jahon hamjamiyati, eng avvalo qo'shni mamlakatlar bilan do'stona munosabatlarni hamkorlik, o'zaro

tinchlik va totuvlik asosida do'stlik aqalarini mustahkamlash va rivojlantirishga intilish sifatida belgilab berdi.[1]

Yangi O'zbekistonda olib borilayotgan oqilona siyosat natijasida bugungi kunda 130 dan ortiq millat va elat vakillari 16 ta diniy konfessiyalararo hamjihatlikda erkin o'zaro hamkorlikda yashab mamlakatimizda millatlararo munosabatlar sohasining rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etib kelmoqdalar.

So'ngi yillarda Mamlakatda millatlararo munosabatlarni huquqiy tartibga solish sohasida xorijiy taribani o'rganish va tahlil qilish natijasida qonun hujjatlarini takomillashtirish bo'yicha 40 dan ortiq normativ-huquqiy hujjatlar 2 ta Qonun, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 9 ta farmoni va 8 ta qarori, Vazirlar mahkamasining 20 ta qarorlari, Oliy Majlisning 3 ta qarori qabul qilindi[4, 6-b].

Yangi O'zbekistonda hozirgi kunga kelib 157 ta milliy-madaniy markaz 38 ta do'stlik jamiyati va xorijdagi 38 ta vatandoshlar jamiyati bilan hamkorlikda "Xalq diplomatiyasi" bilan hamkorlik yo'lga qo'yilishi mamlakatimizdagi oqilona siyosatning yana bir ko'rinishi hisoblanadi[5,6-b].

XULOSA:

Xulosa o'rnida shuni takidlash mumkunki, mamlakatimiz mustaqillikka erishishi bilan uni mustahkamligi, uning barqarorligi yo'lida mamlakatdagi yuzdan ortiq bo'lgan turli millatlar orasida diniy bag'rikenglik, o'zaro hamjihatlik, tamoillariga e'tabor qaratgan bo'lsa, Yangi O'zbekiston siyosati esa, mamlakatimizning xorijiy davlatlar ayniqsa, qo'shni mamlakatlar, bilan har tamonlama munosabatlarni rivjlantirishga qaratilgan oqilona siyosati bilan jahon hamjamiyatini tinchlik, do'stlik hamjiahtlikka davat etib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 01.05.2023-yil <https://lex.uz/docs/6445145>]
2. Karimov I.A. O'zbekiston XXI asrga intilmoqda. T.:O'zbekiston.1999. 19 b.
- 3.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026-yillarga muljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli farmoni. 28.01.2022-yil. <https://lex.uz/ru/docs/5841063>
4. Toshev.A.B O'zbekistonda millatlararo totuvlik va diniy bag'rikengik. Toshkent: "Tasvir", 2022.
5. Xonazarov Q. Mustaqillik va milliy munosabatlarning rivojlanishi. - Toshkent, 2001. -6 b

